

**БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ
САМАРДОРЛИГИ**

Усмонов Абдулла Абдуманнопович

*Навоий давлат педагогика институти, Мактабгача таълим
кафедраси ўқитувчиси*

Аннотация. Мазкур мақолада бўлажак педагогларнинг илмий тадқиқот ишларида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг самардорлиги педагогик технологияни ўқув жараёнида умумпедагогик, хусусий методик, модулли йўналишларда қўллаш даражалари аниқлаш, ҳар қандай технологияда бирон бир зояни, илмий фикр ёки назарияни ҳаётга татбиқ этиб, уни амалга оширишга йўналтириш борасида баён этилади.

Калит сўзи: Таълим-тарбия, технология, илмий фаолият, инновацион технология, таълим жараёни, таҳлил қилиш.

Бугунги кунда тараққиётни ҳаракатга келтиришда ва турмушда рўй бераётган жараёнларга ўз таъсирини ўтказишда жамият ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий маънавий янгиланишининг муҳим субъекти бўлган ёшларни баркамол шахс қилиб тарбиялаш муҳим масаласи аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда ҳар бир педагогнинг ўз устида ишлаши таълим жараёнига илғор технологияларни татбиқ этиши ҳамда талабаларга энг сўнги янгиликлар асосида билимларни етказиш муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек таълим жараёнида интерактив методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда, бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий таълимда талабаларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологияларда эса, уларни эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб

топишларига, мустақил ўрганиб таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ўзлари келтириб чиқаришларга ўргатади.

Ўқув жараёнидаги педагогик технология — бу аниқ, кетма-кетликдаги яхлит педагогик жараён бўлиб, ёшларнинг эҳтиёжидан ва техник имкониятлардан келиб чиққан ҳолда бир мақсадга йўналтирилган, олдиндан пухта лойҳалаштирилган ва кафолатланган натижа беришига қаратилган педагогик жараёндир. Педагогик мақсаднинг амалга ошиши ва кафолатланган натижага эришилиши учун ҳамкорликдаги фаолият, қўйилган мақсад, танлаган мазмун, услуб, шакл, воситага, яъни технологияга боғлиқ. Технология - ишлаб чиқариш жараёни, педагогик технология эса - яхлит педагогик жараёндир [1].

Педагогик технологиянинг асосий белгилари: лойҳалаштириш, амалга ошириш, кафолатли натижа. Педагогик технологиянинг туб моҳияти - кафолатланган натижага йўналганлиги. Ҳар бир технология, шу жумладан, педагогик технология ҳам ўзининг мезонларига эга: концептуаллик, тизимлилик, самарадорлик, бошқарувчанлик, қайта тикланувчанлик. Педагогик технологияни ўқув жараёнида умумпедагогик, хусусий методик, модулли йўналишларда қўллаш даражалари аниқланган. Ҳар қандай технология бирон бир ғояни, илмий фикр ёки назарияни ҳаётга татбиқ этиб, уни амалга оширишга йўналтирилган [2].

Педагог бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ва тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик функциясини бажаради. Таълим жараёнида таълим марказига талаба қўйилади .

Шунинг учун бўлажак педагогларнинг илмий тадқиқот ишларида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг самардорлигини оширишда методлари - интерактив методлар, инновацион технологияларнинг ўрни ва роли бениҳоя каттадир. Чунки, педагогик технология ва интерактив методлар талабаларни билимли, етук малакага эга бўлишларини таъминлайди. Янгиликларни излаш, яратиш, қўллаш ишлари жадаллашиб бормоқда. Шу

сабабли янги билимларга бўлган талаб, “янгилик”, “инновация” ва “инновацион жараёнлар” пайдо бўлди.

Илмий тадқиқотларда “Педагогик инновациялар” кўпинча таълимни янгилаш, ислоҳ қилиш жараёни сифатида, материал (ғоя, ҳаракат, шакл, восита, концепция, дастур) сифатида, илғор ўқитиш методларини аниқлаш ва замонавий шароитларда қўлланиш учун энг маъқул ва энг мослашганини танлаб олиш тариқасида таърифланади [3].

Инновацион жараён бошқа сифатли ҳолатга эскириб қолган ҳамда вазият ва аҳамиятларини қайта кўриб чиқиш билан боғлиқ бўлади. Бир даражали қатор янгиликлар йиғиндиси (умумийлиги) инновацион яхлитликни ташкил этади. Инновацион фаолият даврида янгиликлар, инновациялар, том маънода таълим жараёнига кириб келади. Шу сабабли таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнларга киритиш қуйидаги босқичда амалга оширилади:

- Муоммаларни таҳлил қилиш асосида ўрганиш;
- Ўзгаришларни амалга ошириш;
- Ўзгариш ва янгиликларни яратиш;
- Мўлжалланаётган таълим тизимини янгилаш;

Юқорида келтирилган инновацион жараённинг бир – бирини вақтлар давомида янги босқичга кетма – кет алмаштириб борилиши, унинг ривожланиб боришининг соддалаштирилган кўринишларида ифодаланади. Бироқ аниқ инновацион жараён бу босқичларни ўз ичига олиб, уларнинг кетма – кет ва боғлиқликларига ҳар доим риоя қилиниши шарт эмаслигини ҳам кўрсатади [4].

Педагогнинг инновациялардан самарали фойдаланиши асосан педагогнинг касбий тайёргарлигига ҳамда унинг шахсий тажрибасига боғлиқ. Педагогда шахсий тайёргарлигининг етарли эмаслиги, янгиликлар ҳақида тасаввурларининг ва шахсий имкониятларининг торлиги ўқув муаммосини англаб етилмасдан қолишда намоён бўлиши мумкин.

Инновациялар технологик таълим жараёни киритишни янгилик яратиш ва амалга оширишнинг комплекс ва мақсадга мувофиқ жараён сифатида қараб, унинг мақсади инсон талаб ва эҳтиёжларини янги воситалар билан кондирилиши бўлиб, унинг самарадорлиги мунтазам ва ҳаётий янгиликни таъминловчи услуб ва тизимларни маълум сифатли ўзгаришига олиб келади.

Шундай қилиб, педагогик инновациялар деганда биз восита, метод, усул, технология ва хоказо эмас, балки уларни яратиш, ўзлаштириш ва амалда қўллаш, баҳолашни ҳамда бошқаришни тушунишни тақозо этишини кўришимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Худойкулов Х.Ж. Педагогик технология таълим самарадорлигининг асосидир. – Т.: Наврўз, 2012 й.

2. *Жуманиёзова М. Малака ошириш жараёнида ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик асослари.: Педагогика фанлари номзоди. ...дисс. – Т., 2007. – Б.22.*

3. Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. – Т.: ТДПУ, 2005 й

4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СБ Санаева Colloquium-journal, 59-61

5. Роль современных информационных технологий в системе образования А. А. Усмонов Colloquium-journal 1 (33 (120)), 56-57

6. METHODS OF FORMING CRITICAL THINKING AT STUDENT AGE UA Abdumannopovich E-Conference Globe, 105-106

7. GULNOZ PIRIMOVNA ERMATOVA MUTAFAKKIRLARIMIZ ASARLARIDA XALQ OG`ZAKI IJODIYOTI ASOSIDA BOLA SOTSIAL INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISH MASALALARINING YORITILISHI // Журнал PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет 103-108.

8. Kubaeva M. B. Q. THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals

9. Mavluda B Kubayeva. IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals